

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

ҚАРАҚАЛПАҚ ФОЛЬКЛОРТАНЫҰ ИЛИМИНИҢ АТАСЫ

Саригул БАХАДЫРОВА

Филология илимлериниң докторы, профессор
Қарақалпақстанға хызмет көрсеткен илим гайраткери

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15290595>

Аннотация: Бул мақалада қарақалпақ фольклортаныў илиминиң тийкарын салыўшы Н. Дәўқараевтың қарақалпақ фольклорына қосқан үлкен үлеси, оның илимий жұмыслары хәм изертлеўлери ҳаққында пикир жүритиледи. Оның илимий мийраслары қарақалпақ халқының мәдениет хәм миллий қәдириятларын терең изертлеўде, фольклор дереклерин системалы үйрениўде зәрүрли аҳмийетке ийе. Мақалада Н. Дәўқараевтың қарақалпақ халық аўызеки дәретиўшилигине тийисли илимий жұмысларының айрықшалығы, методологиялық хәм теориялық тийкарлары, соның менен бирге, оның баҳалы илимий шешимлери туўралы сөз етиледи.

Таяныш сөзлер: Н. Дәўқараев, фольклор, эпос, дәстүр, мотив, образ, мийрас.

Аннотация: Ушбу мақолада қарақалпақ фольклоришунослик илимининг асосчиси Н. Даукараевнинг қарақалпақ фольклорига қўшқан катта ҳиссаси, унинг илимий ишлари ва тадқиқотлари ҳақида фикр жүритилади. Унинг илимий мероси қарақалпақ халқининг маданият, адабий ва миллий қадриятларини чуқур тадқиқ этишида, фольклор манбаларини тизимли ўрганишида муҳим аҳамият касб этган. Мақолада Н. Даукараевнинг қарақалпақ халқ оғзаки ижодига оид илимий ишларининг ўзига хослиги, методологик жиҳатлари ва назарий асослари, шунингдек, унинг ўзига хос шахсий илимий йўналишлари кенг ёритиб берилган.

Калим сўзлар: Н. Даукараев, фольклор, эпос, аңғана, мотив, образ, мерос.

Abstract: This article discusses the significant contributions of N. Daukaraev, the founder of Karakalpak folklore studies, to the study of Karakalpak folklore, as well as his scientific works and research. His scholarly legacy has played a crucial role in the in-depth study of the cultural, literary, and national values of the Karakalpak people and the systematic exploration of folklore sources. The article highlights the uniqueness, methodological aspects, and theoretical foundations of N. Daukaraev's scientific work on the oral traditions of the Karakalpak people, as well as his distinctive personal scholarly directions.

Keywords: N. Daukaraev, folklore, epic, tradition, motif, imagery, heritage.

Тарийхы, әдебияты, еле хат бетине дурыслап түспей-ақ қарақалпақ халқы ХХ әсирге келди. ХХ әсирдиң 40-жылларына келгенде қарақалпақтың әжайып тарийхына, әдебиятына, фольклорына ийе халық екенлигин дәлиллеп жазған талантлы перзенти Нәжим Дәўқараев илимниң кең дүньясына өз жолы менен келди.

Н. Дәўқараев - қарақалпақ фольклорын, әдебиятын илим дәрежесине көтерип, ол бойынша фундаментал изертлеў жұмысын жүргизген, бизиң

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

филология илиминиң тырнағын салған илимпаз. Биз бул мақалада оның фольклор изертлеў тараўындағы мийнети жөнинде сөз етемиз.

Н.Дәўқараевтың изертлеў жумысының ең баслы өзгешелиги қарақалпақ фольклоры тарийхын жазыўды халықтың тарийхын жазыў менен байланыстырды. Оның айырым оппонентлери жумысын оқып көрип бул “тарийхпа ямаса әдебиятпа, түсиниксиз” деп өзлериниң шала саўат көзи менен Н.Дәўқараевтың тамыры тереңге кеткен илимий анализлерин түсинбеди. Фольклор тарийхын ол халық тарийхынан, хәр бир жаңалықты сол заманның тарийхый-сиясий, экономикалық жағдайы менен бирге алып изертледи. Бул дәўирде еле қарақалпақ халқының тарийхы жазылмаған дәўири еди. Фольклор тарийхы бул халықтың көркем ойының тарийхы. Ал, фольклордағы хәр бир шығарманың туўылыўы халықтың жәмийетлик-сиясий турмысы менен байланыслы. Буны кең эрудиция, билимге ийе илимпаз терең түсинген, ол хәр бир шығарманың дүньяға келиўин халықтың жәмийетлик турмысы менен байланыстырып ашып берди.

Ол биринши болып Россия патшасының XVI әсирден баслап Қазань, Астрахань ханлығын сапластырғаннан баслап Волга-Каспий, Әмиўдәрья арқалы Орта Азия, Индия, Қытайға суў-қыр жолын излеген сиясатының мазмунын түсиндирип береді. Ол Гладышев, Муравинлердиң Сырдарья бойындағы қарақалпақлар жөнинде фольклорлық-этнографиялық материалларды жыйнағанынан мағлыўмат берди. П.Рычковтың, қарақалпақ тарийхы, фольклоры жөнинде материал жыйнағанын, Н.Муравьевтың қарақалпақ этнографиясына тийисли материалларды жыйнағанын, қазақ халқының илимпазы Ч.Уалихановтың қарақалпақ фольклорына берген жоқары баҳасын бизге таныстырды. Усы тарийхый мағлыўматлар бүгинги күнге шекем Н.Дәўқараевтың жыйнаған, излеп тапқан мағлыўматларына сүйенип қаншама илимий жумыслар жазылды!

Ол қарақалпақлардың тарийхына, мәдениятына тийисли илимде бар материалды алтынның қыйқымын излегендей етип изледи, оны мысқыллап тапты, сөйтип бизиң бай мәдениятымызды дәлийллеп, илимде үлкен сарай салып берип кетти. Биз сол сарайда рәхәтленип жасап киятырған сыяқлымыз.

Нәжим Дәўқараевтың мийнетлериниң бизиң ушын қуны неде? деген сораў туўады. Ол қарақалпақ халқының әйемнен сағасын алған бай мәдениятына ийе халық екенлигин илимий жақтан дәлийллеп берген илимпаз.

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

Н.Дәўқараев қарақалпақ халқының бай аңыз әдебиятын толық түрде изертлеген, оның миллий өзгешелиги, жанрлары, атқарыўшылары жөнинде дурыс, хәр тәрәплеме терең илимий баға берген илимпаз. Н.Дәўқараевтың илимий мийнетлери өз халқына деген терең сүйиўшиликке толы патриотлық сезим менен жазылған еди. Оның илимий изертлеўлери өз халқын мақтаныш етип жырлаған поэзия сыяқлы. Көркем шығармада ғана емес илимий мийнетте де сезим, образ, тәсирдин күшли берилиўин көресен.

Н.Дәўқараев қарақалпақ фольклорының, тарийхий дерегин, тамырын, илимий көзқараста ашқан илимпаз. Ол бизге илимге ҳадал, мийнет пенен араласыўды және хәр бир нәрсениң тарийхий тамырын ашыўды үйретти.

Ол қарақалпақ халқын “кең тараўлы оғада бай аңыз әдебиятына ийе, қарақалпақ аңыз әдебиятының еле қаймағы бузылған жоқ... усы кең тараўлы, оғада бай, мазмуну терең, халықтың идеаллары менен толы аңыз әдебиятының түрлери, даналықтың, шеберликтин, дөретиўшиликтин батырлықтың ҳайран қалғандай үлгилерин бередиде” деп жоқары баға бередиде. Және не ушын қарақалпақларда аңыз әдебиятының бай раўажланыў себебин түсиндиреди. Бириншиден, қарақалпақлардың қайғылы күнин, ўақты хошлығы, қапашылығын, ашлық пенен тынышлығын, қосықсыз, сөз өнерисиз өткизбеўин атап көрсетти. Ол Ч.Уалихановтың “қарақалпақлар саҳра бүлбүллери”, дүньяны гезген қосық тек қарақалпақларда қонып, қонақ болған деген сөзлерин үлкен мақтаныш пенен келтирип өз пикирин тастыйықлайды. Екиншиден, “қарақалпақлардың баспа сөзге ийе болмаған ерте заманлардан баслап өзиниң барлық тарийхий жасаў өмиринде жәмийетлик-сиясий турмысына көзқарасы тек аңыз әдебиятында қалдырыўы. Үшиншиден, қарақалпақлар узақ әсирлер дауамында аўыр, қайғылы тарийхий-сиясий ўақыялар, бир неше мәртебе қоныс өзгертиў, көшиў себебинен мәдений, материаллық естеликлериниң жоғалыўына алып келгенлигин, соған қарамастан әйемги заманлардан баслап бүгинги күнге шекем даўам етип киятырған есап-сансыз халық көркем өнерин - намаларды, зергерлик нағысларды, әсиресе оғада бақалы көркем сөз ғәзийнеси - аңыз әдебиятын қалдырды” деп қарақалпақ аңыз әдебиятына жоқары баға бередиде. Бул қарақалпақлардың тарийхтың түрли соққысында жүрседе аўызеки халық әдебиятының айрықша байлығын биринши болып көрген илимпаздың пикири еди. Н.Дәўқараев бул пикирди айтқан ўақытта бизге 40 аслам дәстанлар жазып алынған еди. Ал, соңынан 100ге жақын атамадағы дәстанлар жазып алынды. “Егерде биз усы кең тараўлы, оғада бай, мазмуну терең, халықтың

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

идеаллары менен толы аўыз әдебиятының түрлерин көзден өткерип қарасақ, даналықтың, шеберликтің, дәретиўшиликтиң, батырлықтың ҳайран қалғандай тамаша үлгилерин көрсетиўимизге болады. Аўыз әдебиятының бунындай бай ҳәм кең тараўлы түрлерин тек көп жасаған, көп ғана тарийхий-сиясий ҳәдийселер менен толы, узақ әсирлерди басынан өткерген халық ғана дәрете алыўы мүмкин” дейди. Ол ҳақ еди. Ол өз халқының фольклорының мазмунының толықлығы адамзаттың жоқары идеялары менен суўғарылғанлығын, фольклордың барлық жанрын дәретиўи, және оның классик дәстүрдеги атқарыўшыларды бериўин ол дурыс көре алды. Ол бул пикирди айтқанда В.М.Жирмунскийдиң қарақалпақ халық дәстаны “Едиге” жөнинде айтқан дәстанның мазмунының толық ең классик түри қарақалпақларда деген, және дәстан атқарыўшыларының да классик түри қарақалпақларда деген пикир менен таныс емес еди. Бирақ, еки уллы илимпаз бир-биринен бөлек бир пикир қарақалпақ халқының дәстанында, оны атқарыўшысында толық түрин сақлап келгенлиги жөнинде бир пикирге келеди. Бул Н.Дәўқараевтың қарақалпақ фольклоры жөниндеги пикириниң қаншелли дәрежеде ҳақыйқый дурыслығын көрсетеди. (Бай фольклорға тийкарланып ол буны тек көп жасаған, узақ әсирлерди жүрип өткен халық дәрете алады деп қарақалпақлардың ески халықлардың бириниң қатарына киргизеди).

Н.Дәўқараев қарақалпақ халқының бай аўыз әдебиятына түри, жанры, мазмуны жағынан терең илимий анализ берип бирден бир дурыс классификациясын берди. Ол фольклордың мазмуны, атқарылыўы, жасаўы жағдайын есапқа алып әпиўайы ғана лирикалық, эпикалық деп еки жанрға бөледи. Лирикалық жанрының өзин қосықлар, салт әдебияты, аталар сөзи деп бөледи. Халық қосықларына жайдары қосықлары, айтыс, жуўап, бәйит, балалар қосықлары, жумбақ, бәдик деп бөлип қарайды.

Н.Дәўқараевтың бул классификациясының ҳәр бир түри өз алдына изертлеўди талап ететуғын, бүгинги күнде түркий халықлар фольклористикасында жаңа қолға алынып атырған проблемалар. “Жайдары қосық” терминин Н.Дәўқараев биринши рет пайдаланады, және оған қандай қосықлардың киретуғынын анықлайды. Бул әпиўайы, турмыстың барлық тараўын өз ишине алатуғын көпшилик тәрәпинен атқарылатуғын қосықлар. Биз бүгинги күнге шекем кеўил бөлмей киятырған қарақалпақ бәйитлери жөнинде тоқтаған, халық аўызында ХХ әсирдиң басында күшли раўажланған бул жанрдың түрин, мазмунын түсиндирген Н.Дәўқараев болды. Бул жанрдың

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

негизги сыпатын ол қала турмысында жасаўшы халықта отырыспа, зыяпатларда айтылатуғын халық қосықлары деп көрсетеди. Бәйит башкурт, татар, фольклорында кең раўажланған жанр. Усы жанрдың бизде де болғанын анықлап, оны түсиндирип берген Н.Дәўқараев болды. Ол қарақалпақ фольклорында өз алдына ата-бабамыздың турмыс тәжирийбесинен алып бизге нәсият етип айтып кеткен сөзин “Аталар сөзи” деп қарайды. Н.Дәўқараевтан соң бул терминди не ушын аталар сөзи деп атаў себебине кеўил бөлген илимпаз болмады. “Аталар сөзи” термини азербайжан, турк, гагауз, хакас, т.б. фольклористикасында қабыл етилген. “Аталар сөзи” деп оған Н.Дәўқараев нақыл-мақал, пәтия, толғаўды киргизеди. Хақыйқатында да бул жанрлар мазмуны, мақсети бойынша ата-бабамыздың өзиниң турмысынан алып, келешек жасларға таслап кеткен ақылы, хақыйқат аталар сөзи.

Н.Дәўқараев жан күйдирип қарақалпақ халық дәстанларын жазып алыныўына араласты, және изертлениўинде ол бул илим тараўының негизин салыўшы болды. 40-жыллары ол әсиресе, “(Қырық қыз” дәстанын Қурбанбай жыраўдан жазып алыныўын шөлкемлестирди. Ол “Қырық қыз” дәстаны жөнинде туңғыш рет терең илимий изертлеў жумысын жүргизди. Ол дәстанның көлеми бойынша батырлық жырлар арасында биринши орында туратуғынын, дәстанның дөрелиўи, бизге жетиў өзгешелигин изертледі.

Ол “Қырық қыз” дәстанының сюжети әйемги массагетлердиң хаял патша әскер басшылары болған Тумарис, Зарийналардың ерлиги қарақалпақ руўларынан уран болған батыр хаяллар Ақшолпан, Арыўханды, қарақалпақ дәстанларындағы батыр хаяллар Айпарша, Сарыша айым (Орамамбет бий толғаўы) атларын келтирип, дәстан әйемги матриархат дәўириниң ушқыны екенин және дәстанның пайда болыўында жасаўында қарақалпақ фольклорындағы батыр хаял мотивиниң кең түрде жасаўына себепши болғанлығын көрсетеди. Бунда дәстанның негизги нұсқасы оғада ерте заманларда жарыққа шыққан, греклердиң ертедеги мифологиясында гезлесетуғын жаўынгер қызлар-амазонкалар менен ушласады, деп көрсетеди. “Әлбетте, аўыз әдебиятының нұсқасы болғанлықтан “Қырық қыз” поэмасының бизиң заманымызға түрли тарийхый жағдайларда атадан балаға аўызеки түрде ядлаў жолы менен өтип, көп өзгерислерге ушырап қайта исленген жаңа варианты жеткен” деген Н.Дәўқараевтың пикири “Қырық қыз” дәстаны ушын бирден бир дурыс пикир. “Қырық қыз” дәстанының ең дәслепки сюжети бизиң эрамыздан бурынғы III-IV әсирлерде жасаған батыр қызлардың ерлиги

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

жөніндегі халық жыры екен. Неше жүз жыллар дауамында бул жырдың мотиви XVIII әсирге келгенде Жийен жырау тәрәпинен қайта жырланған. Әйемги грек тарийхшылары Геродот, Диодора, Страбон, Ктесийлар әйемги Окстың (Әмиүдәрәя) Арал теңизине қуяр жеринде жасаушы массагетлердин патшалары, әскер басшылары хаяллардан екенін олар хакқында жырланатуғын поэмалар барлығын, сол поэмалардың сюжетиниң қысқаша мазмунын жазып кетеди. Бул “Қырық қыз” дәстанының әйемги нусқасы еди.

Усы батыр қызлар жөніндегі халық әпсаналарды қарақалпақлар “хаял патша хакқында ертеқ”, “Мәспатша”, “Жаз келен” “Қырық қыз” дәстанлары түрінде бизге жеткізди. Дәстанның Жийен жырау репертуарына киргеннен кейин ол қайта тууылыуы заңлы. Хәр бир дәстан талантлы жыраулардың репертуарында ол жаңарады, талантлы жырау өз дәуири ушын хызмет еттиреди, оған сол жәмийетлик-сиясий, тарийхый жағдайдың мазмунын енгизеди. Жийен жырау репертуарынан соң оған XVIII әсирдегі Надиршаның аты оған шекемги патша атлары орнына өзгертиледі, т.б. Жырау адам атларын өзи жасап турған заманға, ямаса өзин тыңлап отырған адамларға таныс уақыяларға өзгертиуи тәбийғый.

Н.Дәуқараев “Қырық қыз” поэмасының турақлы вариантын Жийен жырау қайта ислеп шыққан деген пикирди, және оның Жиёмурат жырауға қол жазба түрінде жеткенлигин информаторлардың бул дәстанның қол жазбасының бар болғанлығын келтиреди, бирақ ол “Қырық қыз” дәстаны авторы Жийен жырау, ол жазба әдебияттың мүлки деген пикирди тастыйықламайды. Бизге жеткен вариантын ислеп шыққан Жийен жырау екенлигин ғана айтады.

Дәстанлардың жазба нусқасының болуы ямаса халық арасына жазба түрде таралуы жазба әдебиятының мүлки болуынан дерек бере алмайды. Мысалы, “Ғәрип ашық” дәстанының жазба нусқасын – жазба әдебият деп айтпаймыз. Буған қосымша информаторлардың айтыуы бойынша Жийен жыраудың барлық шығармалары жазба нусқасы болған, ол Туркистаннан қарақалпақлар көшкенде сол қол жазбасын өзи менен алып келген деген сөзди айтады. Буған қосымша қарақалпақлар арасында жазба түрде мийрасты сақлау, хат таныу, сауатлылық халық мийрасын жазып тарқатыу күшли болған.

Н.Дәуқараев қарақалпақ фольклорының жанрлары менен бирге оны атқарушыларын классификация етеди. Ол ауыз әдебиятын айтыушыларды тайын шығармасы ядлап айтыушы, шығармаға қосып дүзетип атқарған шеберлерден турады дейди. Және атқарушылық шеберлигине қарап талантлы

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

айтыўшы, олар шәкирт таярлайды, устаз болады. Шәкирт таярлаўда өз мектебин пайда еткен устаз айтыўшылардан болады. Қарақалпақ аўыз әдебиятын тийкарғы дәретиўши адамлардың бир типин шайыр деп көрсетеди. Қарақалпақ шайыры шығарманы жазыў жолы менен де айтыў жолы менен шығарған деп шығарманы аўызеки дәретиўши ақпа, төкпе шайырларға өз алдына тоқтайды. Бундай шайырдың атлары Тыным қатын, Қулымбет, Атамурат, Қыдыранияз, Есенгелди сыяқлы шайырлардың атын келтиреди. Қарақалпақ шайыры халық поэзиясының дәретиўшиси, өз поэзиясында, халық поэзиясында атқарыўшы, соның менен бирге халық намаларында атқарыўшы бул шайырдың үлкен бир типі. Шайыр сөзине берген баҳасы буның менен шекленбейди, ол қарақалпақларда жазба поэзиясындағы шайырлар типине өз алдына тоқтайды. Күнхожа, Бердақ, Әжинияз, Өтеш, Омар шығармасын “аўызеки түрде, және жазба түрде шығарған олар көпшилик жыйналған жерде намаға салып айтып та, оқып та беретуғын болған” дейди. Демек, шайырдың қарақалпақлардағы ең негизги типине усы қосығын жазып, айтыў намада атқарыў, және оқыў типі характерли екенлигин көрсетеди. Бир шайырдың бойында төрт өнердің жайласыўына кеўил бөледі.

Шайырдың қарақалпақша типин қазақ, қырғызлардың ақыны менен қатар қойыуға болмайды, қарақалпақларда таза түрде аўыз еки дәретиўши Жамбыл сыяқлы ақынның типі қәлиплеспегенлигин, қарақалпақ шайырларының бәринеде жазба дәретиў тән екенлигин көрсетеди. Ол фольклорды атқарыўшылар, сақлаўшылар, дәретиўшилер, таратыўшылар деп олардың хәр бирине үлкен мәни менен қарайды. Дәстан атқарыўшылар жыраў, бақсы, қыссахан, дәстаннан үзинди атқарыўшыларды қосықшылар, шайырлар, аўыз әдебиятының ертекти атқарыўшыларды ертекти, жуўап айтыўшылар, жууабий, күлкили сөз атқарыўшыларды лаққы, деп бөледі.

Қарақалпақ дәстаны қобыз, дуўтар, домбыра менен атқарылады ал атақлы бақсылардың гиржекши, баламаншы, дәпши, найшы менен дәстан атқарыўын көрсетеди. Бақсылардың репертуарында ашықлық дәстанлар менен бирге халық қосықларының болыўын көрсетеди. Қарақалпақ фольклорын атқарыўда қобыз, дуўтар, домбыра, най, баламан, сыбызғы, шынқобыз, сырнай сыяқлы музыка әсбапларын пайдаланатуғынын, фольклордың барлық музыкасы саз, нама деп атаўын көрсетеди. Лирикалық майда халық қосықларын атқарыўшыларды қосықшы деп, оның қасында саз шертпей қосылып атқарыўшыларды жанапайшы деп бөледі. Халықтың арасында сөздің магиялық күшине исенип

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

арўақ шақырыўшы шаманларды порқанлар деп оларға да тоқтайды. (Н.Дәўқараев фольклордың атқарыўшылары менен оның жанрын неге бирге алып қарайды, биз бүгінге шекем усыған кеўил бөлмей киятырмыз. Мысалы, жыраў қобызы болмаса, қобызда даўысын қырып, тамақтан қырылдап атқармаса жыраў емес. Дәстанның мазмунын емес, оның қалай атқарылыўын бирге алып изертлеўдиң кереклигин устаз көрсетип кеткен жол. Биз усы жолға кеўил бөлиўимиз керек).

Н.Дәўқараев қарақалпақ аўыз әдебиятының атқарыўшылардың ең ири ўекили бақсы, жыраўлар жөнинде жыраў-батырлық жырларды атқарыўшы, бақсы-ашықлық дәстанларды атқарыўшы, жыраў - қобыз бенен, бақсы- дуўтар менен атқарады деп олардың ең баслы өзгешелигине тоқтайды. Ол қарақалпақ жыраў бақсыларының халық өнеринен билим бериўши, кадр таярлаўшы жоқары оқыў орны сыяқлы үлкен мектеп болғанлығын көрсетеди. Қарақалпақ жыраўлары үлкен еки мектепте тәрбияланғанлығы Жийен жыраў мектеби - бул Сырдәрья бойында қарақалпақлар бөлинбей отырған дәўиринде, “төменги”, “жоқарғы” болып бөлиниў дәўиринде қәлиплескенин көрсетеди. Бул мектептен Айтуўар, Қабыл, Қалмурат, Жиёмурат, Қурбанбай жыраў шыққанын олардың репертуарында “Қурбанбай”, “Ер Қосай”, “Ер Сайын”, “Жаз келен”, “Алпамыс”, “Қырық қыз”, “Хажыгерей”, “Ер Зийуар”, “Жанадил”, “Илимхан” дәстанлары болғанлығын көрсетеди. Екинши Соппаслы Сыпыра жыраў мектеби бул мектептиң негизи қарақалпақлар Алтын орданың курамында жасаған дәўиринде қәлиплескен, соңынан бул мектептиң жыраўлары төменги қарақалпақлар арасында болғанлығын көрсетеди. Бул мектептен Соппаслы, Жийен, Турымбет, Байнияз, Нурабулла, Есемурат, Ерполат, Өгиз, Қыяс жыраўлары шыққаны, олардың репертуарында “Едиге”, “Қоблан”, “Мәспатша”, “Шора”, “Ер Сайын”, “Шәрияр” сыяқлы дәстанлардың болғанлығын көрсетеди. Қарақалпақлар жыраўлардың шәкирт таярлаў усылына жыраўды айттырыў, айтыў аудиториясына, жыраўды айттырыўға жыраўдың қандай жерде айтыўына айрықша кеўил бөледи. Қарақалпақ жыраўы қәлеген жерде айтпаўын оны айттырыў үлкен таярлық рекламалар, тыңлаўшыларды, оның айтатуғын еркин, репертуарын таңлаў т.б. усындай үлкен таярлық пенен өтетуғынын көрсетеди. Ол көшпели турмыста жасаған халықтың өз театры, ол театрды қойыўдың өзинше заңы болғанлығын көрсетеди. Сондай-ақ Н.Дәўқараев жыраўдың шәкирт таярлаў усылына илимий көзқарастан қараған илимпаз. Ол шәкирттиң пәтия алғанға шекемги барлық басқышына кеўил бөледи.

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

Н.Дәўқараев қарақалпақ жыраўы қобызда, жыраўдың өз намасы менен атқарыўын, бул намалардың ески заманнан бизге жетиуин көрсетип келип, жыраўлар домбырада да айтқан, бирақ ол бизиң заманымызға жетпеген деген пикир айтады. Оның бул пикиринде үлкен шыңлық бар. Қарақалпақ жыраўлары менен бақсылар ортасындағы байланысқа жол салады. Қарақалпақларда бақсы, жыраўы өз кәсибиниң маманлары профессионаллар, олар өз кәсиби менен күн көрген, басқа кәсипке араласпайтуғын адамлар. Ал, айырым жағдайда, жыраўлар, бақсылар репертуарындағы шығармаларды да айтатуғын болған. Буған мысал, Карам жыраў репертуарында “Ғәрип ашық” дәстаны болған.

Н.Дәўқараев биз хәзир барлығын дәстан деп атап жүрген түсиникке ол басқаша қараған еди. Ол поэма деп “көлемли мазмуны терең, ири салалы хәдийселерди көрсететуғын көркем эпослық шығармаларды айтамыз” деп келип “Эпослық поэма” деп фольклордағы көлемли, көп сюжетке бириккен эпосларды көзде тутарды. Усы эпослық поэмаларды ол батырлық, ашықлық, лирикалық аралас түрлери бар деп, қарақалпақ эпослық поэмаларын батырлық жырлар, хәм дәстанлар деп екиге бөледі. Батырлық жырларында “Алпамыс”, “Қоблан”, “Қырық қыз” эпосларын көрсетеді. Қарақалпақ батырлық жырының миллий өзгешеликлерине тоқтайды. Қарақалпақ батырлық жырының миллий өзгешелиги, оның өзбек, қазақ, түркмен батырлық жырларынан өзгешелиги жөнинде кең түрде илимий тыянақлы пикирди берген. Оның батырлық жыр дегенин биз соңғы ўақытта “қахарманлық дәстан” термини менен алмастырғанбыз. Негизинде мазмуны бойынша қахарманлық дәстаннан гөре “батырлық жыр” термини туўры келеді. “Қахарманлық”-бул ерлик, қахарман-шығарманың қахарманы, (бул русша “героические эпосы” деген сөздиң сөзбе-сөз аўдармасы). Оның батырлық жырды дәстанға киргизбеўинде де үлкен шынлық бар, ол ҳақыйқатында да бул жыраў жырлайтуғын батырлар жыры, буған жырлаў характерли, дәстан емес. Бул жерде уллы устаздың бул терминниң мазмунына күтә терең қарағанын биз усыған айналып келиўимиз кереклигин ескертемиз. Н.Дәўқараев “дәстан деп дуўтар менен тек бақсылар айтатуғын ямаса қыссаханлар оқыйтуғын көлемли эпослық көркем шығармаларды түсинемиз” деп оның батырлық жырдан баслы өзгешеликлерин көрсетеді. “Батырлық жырдың қахарманлары қахарманлық ислери арқалы жәмийетлик шынлықты сүуретлейди, романтикалық, фантастика шамадан тыс қолланылмайды, халықлық мәпти жырлаў жәмийетлик, тарийхий хәдийселер тийкарында пайда болса, дәстанларда қыялый фантастика, идеализациялаў,

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

қахарманның жеке басындағы ўақыялар “қыялыи субъективлик фантастика”, диний мотив ашықлық жолындағы қыйыншылықлар, ертеклердиң тийкарында сөз етиледи деп фольклордағы ири жанрдың бир-бирине усамаған баслы өзгешелигин көрсетеди.

Ол дәстанларды бақсылар жырлаўын, оны басқа музыкалық инструментте дуўтарда атқарылыўына, оның намаларына тоқтайды.

Ол қарақалпақ бақсыларының айтыў техникасы, репертуарына қарап екиге бөледи, оны “мектеп” деп қарамайды. Мууса бақсы хэм оның шәкиртлери Есжан, Жуман, Қаражан, Патилла, Аймурза, Кәлбала, Сапар, Тыныбай, т.б.

Екиншиси Сүйеу бақсы хэм оның шәкиртлери Жапақ, Бала бақсы, Жаңабай, т.б. Сүйеу бақсыда Хорезм өзбеклериниң тәсийри күшли болғанлығын атап көрсетеди. Қарақалпақ бақсыларының репертуарларындағы дәстанларды ол үшке бөлип қарайды.

Ислам динине байланыслы дәстанлар: “Баба Рәушан”, “Зейнел араб”, “Баба Камбар”, “Юсуп Зылийха”. Елди сыртқы жаўдан қорғаў жөниндеги дәстанлар: “Юсуп-Ахмед”, “Гөрүғлы”, оның “Ауезхан”, “Қырмандәли”, “Хасанхан”, “Бәзирген”, “Кемпир”, шақаплары - ашықлық мотивине қурылған дәстанлар. “Ашық Хамире”, “Хурлиха”, “Саятхан-Хамире”, “Шийрин шакар”, “Ғәрип ашық”, т.б. көрсетеди. Н.Дәўқараев дәстанларды усылай классификация еткенде оны жан-жақлама өзгешелиги, мазмуны, идеясы, сюжетлик мотиви, атқарылыўы, оның халық тәрәпинен тыңланылыўы, бәри есапқа алынған.

Нәжим Дәўқараев қарақалпақ фольклортаныў илиминиң негизин салыўшы атасы. Ол аз ғана өмириниң ишинде қарақалпақ халқының барлық тарийхый аўыз әдебиятының тарийхын, жанрлық классификациясын, теориялық анықламасын фундаментал түрде келешек әуладқа ислеп берип кетти. Оның қарақалпақ фольклоры бойынша хәр бир пикирин өзгертиў қыйын, оны тек даўам етип изертлеў керек. Оның мийнетлери илимниң терең сырын ашып берди.

Н.Дәўқараев қарақалпақ халқының айрықша туўылған патриот улы, жақты жулдызы. Ол қарақалпақ фольклортаныў илимин негизин салыўшы. Ол қарақалпақ фольклорын мақалалар менен изертленген жағдайында қолға алды, көркем сөз өнериниң пайда болыўынан ХХ әсирдиң ортасына шекемги қарақалпақ фольклорының тарийхын, теориясын фундаментал түрде ислеп берди. Оның жанрлық классификациясы, теориялық анықламалары, анализи, пикири илимниң терең сырын ашады. Оны түсиниў ушын устаз сыяқлы

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

илимнің сырын ашып билиў керек, оның ийелеген билимин ийелеу керек. Ол фольклортаныў илиминде айдын жол салып берип кетти, биз ол жолды даўам етиўимиз ушын бизден ол жол терең билимди жоқары эрудицияны және өз халқын сүйген хақыйқый патриот болыўды талап етеди. Оның мийнетлери қарақалпақ фольклор изертлеў илимин бүгинги жетискенлигине ерисиўин, фольклордың жанрлық жақтан изертлениўине, (дәстанлардың, ертеқ, халық қосықлары, нақыл-мақал, жумбақ айтыслардың изертлениўине) бағдар берди.

Бүгинги күнде қарақалпақ фольклоры дүнья илимине араласқан илим тараўы болып отыр. Бизин хәр бир жетискенлигимизде уллы устаздың тәрбиясы, мийнети бар. Биз Н.Дәўқараев мийнетлерисиз бул бийикке, көтериле алмас едик. Биз “Қырық қыз” дәстанына арнап халықаралық илимий конференциясын өткізгенде уллы устаздың бул дәстанның тек ғана қарақалпақларда бар миллий дәстаны деген пикирине сүйендик. Биз уллы устаздың нәсиятын иске асырып түркий халықлардың ишинде биринши болып “Едиге” дәстанына арнап халықаралық конференция өткіздик. Бирақ, бизин алдымызда устаз айтып кеткен қаншама ўазыйпалар бар.